

Herramientas didácticas centradas en metodologías activas para el aprendizaje de las matemáticas (Estadística inferencial)

Didactic tools focused on active methodologies for learning mathematics (Inferential statistics)

Gener Jesús Basto Pech^{1*}, Susan Ofelia Loria Lizama¹, Pedro Ezequiel May Hoil¹
y Vanesa Guadalupe Pat Puc¹

¹*Tecnológico Nacional de México campus Motul, carretera Mérida-Motul, Tablaje Catastral Núm. 383, CP 97432 Motul, Yucatán, México.*

**Corresponding author:
gener.basto@itsmotul.edu.mx*

Resumen. El presente estudio se ciñe al propósito de explorar la implementación de herramientas didácticas basadas en metodologías activas para favorecer el desarrollo de las competencias genéricas del programa de la asignatura de Estadística Inferencial I en estudiantes de Ingeniería Industrial, del Tecnológico Nacional de México, campus Motul, Yucatán. Para lo cual, se diseñaron e implementaron tres herramientas: documentos de prácticas, TIC y videos de clase; mismos que fueron evaluados a partir de una encuesta aplicada a la totalidad de estudiantes matriculados en la asignatura, dando un total de 60. Entre los resultados de mayor relevancia se pudo observar que los estudiantes valoraron positivamente los recursos, optaron por integrarlos de manera complementaria, destacando el uso de los ejercicios de prácticas y análisis de datos en Excel. Asimismo, se encontró un nivel de satisfacción general alto respecto al curso y la contribución académica de los recursos.

Palabras clave: Estadística Inferencial, herramientas didácticas, documentos de prácticas TIC, videos.

Abstract. The purpose of this study is to explore the implementation of didactic tools based on active methodologies to favor the development of the generic competencies of the Inferential Statistics I program in Industrial Engineering students of the Tecnológico

Nacional de México, Motul campus, Yucatán. For this purpose, three tools were designed and implemented: practice documents, ICT and class videos, which were evaluated based on a survey applied to all students enrolled in the course, giving a total of 60. Among the most relevant results, it was observed that students positively valued the resources, opted to integrate them in a complementary manner, highlighting the use of practice exercises and data analysis in Excel. Likewise, there was a high level of general satisfaction with the course and the academic contribution of the resources.

Keywords: Inferential Statistics, didactic tools, practice documents, ICT, videos.

I. INTRODUCCIÓN

La formación profesional en el ámbito de las ingenierías se encuentra fuertemente influida por el desarrollo de conocimientos teóricos y pragmáticos de las llamadas ciencias básicas, entre las que se destacan las habilidades matemáticas. En el contexto de la educación superior tecnológica correspondiente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), se integran diversas asignaturas que forman parte de los planes y programas, entre los que se incluye la materia de Estadística Inferencial 1, que para fines de este estudio, se considera dentro de la malla curricular de Ingeniería Industrial.

La asignatura de Estadística Inferencial 1, representa un elemento de relevancia, centrada en el desarrollo de competencias que promuevan la capacidad de los estudiantes para la abstracción y síntesis de los principios inferenciales de la estadística, ya que permite hacer generalizaciones o predicciones sobre una población a partir de una muestra e involucra conceptos como estimación, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Su comprensión es esencial para su posterior aplicación en la toma de decisiones y en la resolución de problemas matemáticos complejos y contextualizados en el campo de estudio de la ingeniería en cuestión.

Sin embargo, tal como lo sugieren diversos estudios (Lever y López, 2020; Lever, 2020; García y Godínez, 2022), en México, las competencias matemáticas en los estudiantes de nivel básico y medio superior, se encuentran con rezagos significativos que los posicionan con niveles de desempeño por debajo de los parámetros esperados. Este panorama, condiciona en muchos casos, la falta de los conocimientos básicos requeridos para el ingreso a la formación superior en ingeniería. Lo que dificulta la práctica pedagógica, al resultar necesario incluir cursos de nivelación para los estudiantes que no cuentan con la habilitación necesaria en los contenidos previos de la asignatura. Si bien, esta estrategia permite abordar el déficit formativo, también puede suponer una desventaja para los estudiantes con mayor desempeño, al percibir el curso de manera repetitiva o poco significativa.

Asimismo, entre los retos para la formación de los estudiantes en este campo del conocimiento, se suelen presentar diversas barreras centradas en: la falta de dominio del lenguaje matemático, dificultades para la abstracción de conceptos estadísticos, errores en la interpretación de los resultados o confusión entre los diversos términos (Orozco-Rodríguez, 2022). Entre otros condicionantes de carácter actitudinal, como la falta de interés y motivación por la asignatura (López, Ramírez y Estrada, 2022). Y otros de naturaleza estructural, como la pobreza y el rezago educativo y social de la región (Santillán y Vargas, 2022).

Las dificultades anteriores remiten a la necesidad de explorar diversas metodologías pedagógicas y herramientas didácticas que favorezcan la práctica formativa y se logre la adquisición de un aprendizaje significativo. Pues con base en lo propuesto por Ausubel (1983), el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de manera sustantiva con los conocimientos previos del estudiante (Matienzo, 2020; Roa, 2021). En matemáticas, y específicamente en la rama de la estadística, esto implica contextualizar los conceptos abstractos a través de situaciones reales y herramientas concretas para resolver problemas del entorno.

En los últimos años, la práctica educativa se ha ido transformando principalmente en torno a dos elementos coyunturales. El primero, obedece a los avances tecnológicos, que se traducen en herramientas digitales al servicio de la educación, como lo son: las plataformas educativas, cursos en línea (sincrónicos y asincrónicos), las redes sociales, aplicaciones y por supuesto, la inteligencia artificial generativa (IA). El segundo, en respuesta a los cambios generacionales, aparejados con los aspectos anteriores, que van demandando nuevas formas de enseñar que resulten atractivas para los jóvenes.

Como parte de este proceso transformacional, han surgido las llamadas pedagogías activas, centradas en las características y necesidades de los estudiantes, reconociendo su papel activo en la construcción de sus conocimientos. Entre las que se resaltan, como parte del proceso formativo implementado, el Aprendizaje Basado en Problemas (Padilla-Doria y Flórez-Nisperuza, 2021; Espinoza, 2021 Lozano-Ramírez, 2021) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (Zambrano, Hernández y Mendoza, 2022; Ruíz y Ortega-Sánchez, 2022). Estas propuestas pedagógicas se centran en la autonomía del estudiante y el desarrollo de sus habilidades en contextos de prácticas o entornos reales. En estos casos, el rol del docente es de mediador, ya que actúa como guía en la construcción del conocimiento, proponiendo actividades significativas, evaluando procesos y no solo resultados, y promoviendo la reflexión crítica sobre la información y sus aplicaciones.

En este sentido, las estrategias pedagógicas desarrolladas refieren a recursos y métodos autogestivos para fortalecer la adquisición de un aprendizaje significativo en los estudiantes. Estos recursos pueden clasificarse con base en sus características y alcances como: digitales (softwares, plataformas digitales o programas computarizados), manipulativos (materiales físicos concretos para la experimentación), visuales (elementos gráficos y audiovisuales) y metodológicas (técnicas e instrumentos didácticos).

Por su parte, la didáctica de las matemáticas se reconoce como un campo interdisciplinario centrado en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta área del conocimiento, integrado tanto por los contenidos matemáticos, como por las estrategias pedagógicas requeridas en relación con las condiciones del contexto educativo, considerando factores psicosociales. De igual manera, se orienta al desarrollo de habilidades basadas en la capacidad de formular, analizar, emplear, resolver e interpretar problemas matemáticos en diferentes escenarios (Guzmán-Contreras, 2020; Gutiérrez y Jaime, 2021).

Entre los fundamentos teóricos que sustentan sus aportes en la formación académica de los estudiantes, se destaca

la Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel), en la que se plantea la importancia de los conocimientos previos y la integración de los nuevos, para el desarrollo de estructuras cognitivas que favorezcan la consolidación del aprendizaje, en función de que tan significativo resulte (Matienzo, 2020; Roa, 2021). De igual manera, se incluye el enfoque Constructivista (Piaget y Bruner), en el que se sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento, principalmente a partir de la interacción con el entorno y la resolución de problemas (Muñoz, 2020).

Siguiendo con lo anterior, también se incluye la Teoría de Desarrollo Próximo y Andamiaje, propuestos por Vygotsky, para explicar la importancia de los apoyos brindados por medio de la guía docente o el uso de recursos, hasta lograr la consolidación del aprendizaje (Abtahi, 2021). Por su parte, Brousseau propone, con su Teoría de situaciones didácticas, que el aprendizaje ocurre cuando el alumno interactúa con un medio didáctico que lo obliga a tomar decisiones matemáticas. El conocimiento surge de resolver una situación problemática diseñada específicamente con fines educativos (Santos-Torres, 2023).

Finalmente, es necesario referir al conectivismo, propuesto por Siemens (2024) y Downes (2005), como respuesta teórica para entender los cambios generados por la tecnología, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde este enfoque se sostiene que el aprendizaje se logra por medio de la conexión de nodos o fuentes de información dentro de redes. Es decir, el aprendizaje no se adquiere de manera lineal, requiere de la interacción del individuo con otras personas, recursos y tecnología. Entre sus principales enfoques en la educación se plantean los tipos de aprendizajes: autónomo, colaborativo y en la nube.

Con base en lo anterior, es posible identificar distintas estrategias para su aplicación en la enseñanza de las matemáticas, tales como: ejercicios prácticos, resolución de problemas, uso de materiales, actividades guiadas, trabajo colaborativo, desarrollo del pensamiento lógico, entre otras. Asimismo, es importante resaltar, que los fundamentos teóricos expuestos, al posicionarlos como parte de la enseñanza de las matemáticas, destacan la necesidad de crear ambientes de aprendizaje que resulten significativos, incluyan recursos prácticos e interactivos y que favorezca la congruencia entre lo real y los medios digitales (Godino, 2021; Cabero-Fayos y Muñoz-Escalada, 2022).

II. METODOLOGÍA

La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar y evaluar el uso de tres herramientas pedagógicas (documentos de prácticas, TIC y videos de

clase en tiempo real) en la asignatura de Estadística Inferencial I, con el fin de reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se determinó el impacto de estas herramientas a través del análisis de la frecuencia de utilización por parte del alumnado, sus opiniones sobre el uso de las herramientas y los resultados obtenidos en las evaluaciones.

A. Población y muestra

La investigación se desarrolló con dos grupos del tercer semestre del programa educativo de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Nacional de México, Campus Motul. Se contó con una muestra de 60 estudiantes (31 del grupo A y 28 del grupo B). De los 60 estudiantes, 36 son varones (60%) y 24 son mujeres (40%). La selección de la muestra fue no probabilística o dirigida, y se trabajó con la totalidad de los estudiantes que cursaron la asignatura durante el semestre 2024 B.

B. Herramientas pedagógicas utilizadas

- Documentos de prácticas: Se elaboraron 28 documentos con ejercicios prácticos para reforzar los temas del curso.
- TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Se utilizó el software Excel para realizar ejercicios interactivos y analizar datos estadísticos.
- Videos de clase en tiempo real: Se grabaron 28 videos donde se explicó de forma detallada cada uno de los temas de la asignatura.

C. Instrumento de recolección de datos

Para medir la opinión de los estudiantes sobre el uso de estas herramientas, se diseñó una encuesta estructurada que se aplicó a los estudiantes al final del curso. La encuesta consistió en cinco secciones:

1. Datos generales del encuestado: Incluye información básica sobre los estudiantes (género, edad, etc.).
2. Competencias específicas desarrolladas: Se evaluó el impacto de las herramientas en el desarrollo de competencias relacionadas con la asignatura.
3. Competencias generales desarrolladas: Se analizó cómo las herramientas contribuyeron al desarrollo de competencias genéricas, como la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos.
4. Mejora continua: Se indagó sobre las áreas en las que los estudiantes consideraron que podían mejorar la implementación de las herramientas pedagógicas.

5. Grado de satisfacción: Los estudiantes proporcionaron su nivel de satisfacción general con el uso de las herramientas en el curso.

La encuesta fue aplicada mediante un formulario de Google, lo que permitió obtener respuestas de manera rápida y organizada.

D. Procedimiento de implementación

1. Elaboración de materiales: Se prepararon los documentos de prácticas y los videos de clase, los cuales se distribuyeron semanalmente a los estudiantes para que pudieran utilizarlos como parte de su aprendizaje autónomo.
2. Aplicación de las herramientas: Las herramientas (documentos, TIC y videos) se integraron al curso de Estadística Inferencial I, y los estudiantes tenían acceso a ellas durante todo el semestre.
3. Encuesta: Al final del curso, se solicitó a los estudiantes que completaran la encuesta en línea para evaluar el impacto de las herramientas y su grado de satisfacción con respecto a su uso.

III. RESULTADOS

Los resultados de la encuesta proporcionan una visión detallada sobre el uso y la efectividad de las herramientas utilizadas en la asignatura de Estadística Inferencial I. A continuación, se presenta un análisis estructurado de los mismos en función de cada una de las categorías analíticas que integraron el instrumento.

Con referencia a las competencias específicas, se encontró que el 58.3% de los estudiantes indicaron que su desempeño estuvo entre excelente y notable, lo que refleja una buena percepción del impacto de las herramientas en su aprendizaje. Sin embargo, el 10% de los estudiantes no alcanzaron un nivel de desempeño adecuado, lo que podría indicar la necesidad de mejorar el uso o la implementación de estas herramientas para algunos estudiantes. Estos resultados están representados en la Figura 1.

Figura 1. Promedio de calificación en la asignatura Estadística Inferencial I. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la facilidad de aprendizaje proporcionada por las herramientas pedagógicas (documento de prácticas, uso de TIC y videos), el 91.7% de los estudiantes consideraron que estas herramientas facilitaron significativamente su aprendizaje (de mucho a totalmente), mientras que solo el 3.4% respondió que les ayudó poco o nada. Esto muestra que la mayoría de los estudiantes percibieron un impacto positivo en su aprendizaje gracias a estas herramientas, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Herramientas que facilitaron el aprendizaje de los temas: documento de prácticas, uso de Tics y Videos. Fuente: Elaboración propia.

En la pregunta sobre cuál de las herramientas facilitó más el aprendizaje, la TIC fue la opción más mencionada, con 38.3% de respuestas por parte de los estudiantes. La combinación de documento de la práctica y video y la combinación de documento de la práctica y TIC empataron en segundo lugar con 13.3% cada una. Este hallazgo, mostrado en la Figura 3, sugiere que el uso de TIC es la herramienta más efectiva para los estudiantes, aunque las combinaciones de herramientas también juegan un papel importante. Asimismo, se resalta la relevancia de las prácticas como elemento imprescindible de la asignatura.

Figura 3. ¿Cuál de las herramientas consideras que te facilitó el aprendizaje? Fuente: Elaboración propia.

La TIC fue identificada como la herramienta principal para facilitar la interpretación del lenguaje matemático, con 48.3% de los estudiantes mencionándola. En segundo lugar, se encuentra el documento de la práctica con 28.3%, y finalmente el video con 23.3%. Esto se muestra en la Figura 4, destacando la importancia de las TIC en la comprensión de conceptos matemáticos complejos.

Figura 4. Indique cuál de las tres herramientas le permitió facilitar la interpretación del lenguaje matemático. Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las herramientas más útiles para el desarrollo de la toma de decisiones fueron, de acuerdo con los estudiantes, las TIC y el video, con 39.6% y 38%, respectivamente. El documento de la práctica tuvo una menor relevancia con 22.4%, como se ve en la Figura 5.

Figura 5. Indique cuál de las tres herramientas, le facilitó desarrollar la toma de decisiones. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la preparación para el examen, la TIC fue la herramienta más mencionada por el 60% de los estudiantes, seguida por el video y el documento de práctica (ambos con 20%), como se observa en la Figura 6.

Figura 6. ¿Cuál de las tres herramientas te ayudó a prepararte en tu examen? Fuente: Elaboración propia.

Para el proyecto integrador, la herramienta más utilizada fue nuevamente la TIC (con 56.7%), seguida del documento de práctica con 33.3% y el video con 10%, según la Figura 7.

Figura 7. ¿Cuál de las tres herramientas te ayudó a desarrollar tu proyecto integrador? Fuente: Elaboración propia.

A. Competencias genéricas

En el presente rubro de la encuesta se exploró el aporte de las herramientas pedagógicas en el desarrollo de las competencias genéricas de la asignatura de Estadística Inferencial I, con base en lo especificado en los planes y programas del Tecnológico Nacional de México, las cuales son: abstracción, síntesis, aplicar conocimientos en la práctica, identificar problemas, plantear problemas y resolver problemas.

Los resultados obtenidos indican que el 63% de los estudiantes consideran que las herramientas les ayudaron para el desarrollo de la competencia de abstracción de mucho a totalmente, mientras que solamente un 2% respondieron que poco. Conforme al desarrollo de la competencia de síntesis, un 68% consideraron que les facilitaron mucho o totalmente y también, solo el 2% respondió que le facilitó poco.

Por su parte, en relación a la competencia de aplicar conocimientos en la práctica, el 87% contestó que mucho

o totalmente, mientras que el 6% indicó que poco le facilitó. Finalmente, al valorar la facilidad de desarrollar competencias de identificar, plantear y resolver problemas, las respuestas fueron de 81%, 80% y 90% respectivamente en las categorías de mucho a totalmente, como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. El conjunto de las tres herramientas, ¿te facilitó el desarrollo de competencias genéricas.

Fuente: Elaboración propia.

Competencias genéricas	Nada	Poco	Regular	Mucho	Totalmente
Abstracción	0%	2%	36%	43%	20%
Síntesis	0%	2%	31%	55%	13%
Aplicar conocimientos en la práctica	0%	6%	6%	55%	32%
Identificar problemas	0%	3%	14%	49%	33%
Plantear Problemas	0%	3%	18%	48%	31%
Resolver problemas	0%	2%	8%	52%	38%

En los resultados anteriores se subraya la importancia de cotejar la correspondencia de las herramientas pedagógicas que se implementan como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, con las competencias requeridas para ser desarrolladas en las y los estudiantes. Este ejercicio permitió observar que las competencias en las que se presenta el mayor aporte es en las de identificar, plantear y resolver problemas.

B. Mejora continua

Por su parte, con la finalidad de conocer las áreas de mejora de las herramientas pedagógicas, desde la perspectiva de los estudiantes. A continuación, tal como se muestra en la Tabla 2, se presentan las respuestas obtenidas relacionadas con las características y condiciones para la utilización de las mismas, en las que se incluyeron: disponibilidad de internet, curso de nivelación de uso de hojas de cálculo, tiempo suficiente para realizar la actividad, software para grabar video, la claridad del instrumento y la claridad de las instrucciones.

Tabla 2. Mejora continua. Fuente: Elaboración propia.

	Ninguna	Pocas	Algunas	Muchas	Completamente
Disponibilidad de internet	3%	7%	13%	17%	60%
Curso de nivelación de uso de hoja de cálculo	8%	8%	37%	26%	22%
Tiempo suficiente para realizar la actividad	6%	8%	27%	30%	29%
Software para grabar video	5%	8%	24%	35%	29%
La claridad del documento	7%	11%	16%	41%	25%
La claridad de las instrucciones	7%	12%	15%	35%	32%

Las áreas que los estudiantes consideran que necesitan mejora continua son: Disponibilidad de internet con un 77%, Claridad del documento e instrucciones con un 67%, curso de nivelación de uso de hoja de cálculo, tiempo suficiente para realizar la actividad, y software para grabar video también fueron identificados como áreas de mejora (Tabla 2).

Si bien, los elementos referentes a las características de las herramientas, deberán ser consideradas para su mejora en siguientes ediciones. Resaltan dos elementos de carácter estructural que obedecen a las condiciones para su aplicabilidad efectiva. En primera instancia la falta de disponibilidad de internet en la institución dificulta la utilización de los recursos y supone, dadas las condiciones socioeconómicas predominantes en la región, una barrera para la igualdad de oportunidades y acceso al conocimiento.

Asimismo, el requerimiento de un proceso previo de nivelación del curso, es consistente con bajos índices de desarrollo de las habilidades matemáticas en los niveles educativos que anteceden a la educación superior.

C. Aprendizaje de los temas

En el presente apartado se exponen los resultados de la evaluación de cada uno de los cinco temas que integran las Unidades de la asignatura: Distribuciones fundamentales para el muestreo, Estimación, Pruebas de hipótesis, Pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas, y Regresión lineal simple (Tabla 3).

Tabla 3. Aprendizaje de los temas. Fuente: Elaboración propia.

	Muy fácil	Fácil	Regular	Difícil	Muy difícil
Distribuciones fundamentales para el muestreo	7%	35%	58%	0%	0%
Estimación	10%	37%	52%	2%	0%
Pruebas de hipótesis	7%	37%	51%	5%	0%
Pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas	3%	22%	68%	7%	0%
Regresión lineal simple	7%	30%	60%	3%	0%

Según la Tabla 3, los encuestados evaluaron los cinco temas mencionados con un rango de dificultad de entre 0% y 7%. En promedio, solo el 3% de los encuestados clasificaron estos temas como difíciles, lo que indica que la mayoría de los estudiantes no consideraron estos temas como particularmente difíciles. Los resultados sugieren que los estudiantes, en general, encontraron los temas relativamente accesibles, ya que solo una pequeña fracción (el 3%) de los encuestados los consideró difíciles.

D. Apreciación general de la asignatura

En esta última sección, se presentan los resultados obtenidos en función de la apreciación que los estudiantes tienen con respecto a la asignatura, para lo cual se incluyeron los criterios de: interés en el contenido,

importancia para su formación profesional, expectativas de dificultad antes de cursarla, grado de dificultad posterior a cursar y satisfacción general del curso.

La mayoría de los estudiantes (98%) consideraron la asignatura entre interesante y muy interesante. Mientras que solo a un 2% le pareció indiferente. Esto sugiere que los estudiantes tienen un alto nivel de interés en la materia (figura 8).

Figura 8. ¿Cuál es el grado de interés que tienes con respecto a la asignatura? Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el 97% de los encuestados consideran que la asignatura es muy importante o totalmente importante para su formación profesional, lo que refleja la relevancia percibida de la materia en su desarrollo académico y profesional. En contraste con el 3% que la considera indiferente (figura 9).

Figura 9. ¿Qué tan importante consideras que es esta asignatura para tu formación profesional? Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, con base los resultados obtenidos, se estima que antes de cursar la asignatura, el 41.9% de los estudiantes pensaban que la materia sería difícil o totalmente difícil, lo que indica una expectativa generalizada de dificultad (Figura 10).

Figura 10. ¿Qué tan difícil considerabas que sería la asignatura antes de cursarla? Fuente: Elaboración propia.

Después de haber cursado la asignatura, solo el 6.7% de los estudiantes la consideraron difícil o totalmente difícil. Esto refleja una disminución del 35.2% en la percepción de la dificultad, lo que podría indicar que la asignatura no resultó tan difícil como se esperaba, o que los estudiantes adquirieron las habilidades necesarias para abordarla con éxito.

Figura 11. ¿Qué tan difícil te resultó la asignatura posterior a cursarla? Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, al analizar el grado de satisfacción general con el desarrollo de la asignatura, el 94% de los estudiantes se sienten satisfechos o totalmente satisfechos con la misma, lo que demuestra una alta tasa de satisfacción general entre los encuestados.

Figura 12. ¿Cuál es su grado de satisfacción del curso? Fuente: Elaboración propia.

La integración de estos resultados finales, resultan positivos en cuanto a la apreciación general de la asignatura, ya que se percibe un alto grado de interés

hacia la misma y la consideración de su relevancia en su formación en Ingeniería Industrial. Así como también, pasar de una expectativa de dificultad a una valoración de facilidad posterior a cursarla, en suma de un alto grado de satisfacción general.

Si bien, dichos resultados no se correlacionan directamente con las herramientas pedagógicas implementadas, supone una visión panorámica de los referentes actitudinales de los estudiantes hacia los contenidos, recursos, características y condiciones en las que se desarrolló el curso. Lo cual, favorece la aplicación de propuestas educativas para completar y fortalecer su proceso formativo.

IV. DISCUSIÓN

Los beneficios que se han identificado en el uso de herramientas digitales de acuerdo con Duque y Acero (2022), entre otros, son: la comprensión durante la explicación de un tema nuevo; la participación de los estudiantes al compartir ideas claras y resolver dudas; conformación de equipos de trabajo para resolver temas estudiados; además de mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes y el adecuado desarrollo de competencias a través de habilidades que incentivan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo cual, complementa los resultados obtenidos en la presente investigación como aplicar conocimientos en la práctica, la facilidad de desarrollar competencias para identificar plantear y resolver problemas.

En cuanto al agrado y la motivación, el estudio de Pedrosa, Astiz y Vivera (2020) revela que la mitad de los participantes se muestra indiferente a la hora de elegir entre videos, apuntes y libros. En contraste, en la presente investigación, en la que el 38% de los participantes muestra preferencia por una combinación de los tres recursos didácticos: documento de la práctica, video y TIC. Por otro lado, la otra mitad de los participantes opta por los recursos tradicionales, un resultado que contrasta con lo observado en este estudio, donde menos del 5% de los participantes prefieren dichos recursos.

Entre las áreas de oportunidad identificadas por Deroncele y Medina (2021), se destacan aquellas relacionadas con el equipamiento y fortalecimiento de los laboratorios con tecnologías actuales, el acceso a Internet, el mejoramiento de la conectividad y la optimización de los servicios tecnológicos e informáticos, aspectos fundamentales para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas observaciones coinciden con los resultados de esta investigación, en la que el 60 % de los encuestados considera que el acceso a Internet es la principal área de mejora.

V. CONCLUSIONES

La implementación de herramientas didácticas basadas en metodologías activas, representa un recurso fundamental para incentivar la motivación y el aprendizaje significativo de los estudiantes, mediante la incorporación de recursos tecnológicos y digitales que fomenten prácticas autogestivas.

Tal como se pudo observar en los resultados de este estudio, la puesta en práctica de la estrategia formativa propuesta para la asignatura de Estadística Inferencial I, permitió resaltar los siguientes hallazgos:

- En general, las herramientas TIC, el documento de prácticas y los videos fueron percibidas como eficaces por los estudiantes para facilitar su aprendizaje y desarrollo de competencias en la asignatura.
- La TIC sobresale como la herramienta más útil para la mayoría de los estudiantes, tanto para la comprensión del contenido como para la aplicación práctica de los conocimientos y la preparación de exámenes y proyectos.
- Las herramientas también fueron clave en el desarrollo de competencias genéricas, como la abstracción, la síntesis, la aplicación práctica y la resolución de problemas.

Este análisis resalta cómo el uso adecuado de herramientas tecnológicas y recursos didácticos puede mejorar la experiencia de aprendizaje y el desarrollo de competencias clave en los estudiantes.

REFERENCIAS

- Abtahi, Y. (2021). Una exploración teórica: La Zona de Desarrollo Próximo como zona ética para enseñar matemáticas. Avances de investigación en educación matemática. Recuperado de <https://aiem.es/article/view/v20-abtahi>. df
- Cabero-Fayos, I., & ESCALADA, M. C. M. (2022). Una pedagogía virtual desde la didáctica de las matemáticas. Utopía y Praxis Latinoamericana, Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/279/27970217017/27970217017.pdf>
- Doria, L. A. P., & Nisperuza, E. P. F. (2022). El aprendizaje basado en problemas (ABP) en la educación matemática en Colombia. Avances de una revisión documental. Revista Boletín Redipe, 11(2), Recuperado de <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1686>
- Deroncele, A. y Medina, P. (2021) Innovación Educativa con TIC en Universidades Latinoamericanas: Estudio

- Multi-País. Recuperado de https://revistas.uam.es/reice/article/view/reice2021_19_4_009.pdf
- Downes, S. (2005). An Introduction to Connective Knowledge. Educational Futures, 1 Recuperado de
- Duque, M.V y Acero, E.C. (2022). Educational tools as support in the teaching. Recuperado de <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2955.pdf>
- Espinoza Freire, E. E. (2021). El aprendizaje basado en problemas, un reto a la enseñanza superior. Conrado. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1847>
- García Robelo, O., & Godínez Montes de Oca, E. (2022). Influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en niños una escuela pública de México. Revista Universidad y Sociedad. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000400258
- Godino, J. D. (2021). De la ingeniería a la idoneidad didáctica en educación matemática. Revemop, 3, e202129-e202129.
- Gutiérrez, Á., & Jaime, A. (2021). Desafíos actuales para la Didáctica de las Matemáticas. Revista Innovaciones Educativas. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/354448604_De_la_ingenieria_a_la_idoneidad_didactica_en_educacion_matematica
- Guzmán-Contreras, J. E. (2020). La didáctica de las matemáticas: Un vistazo con futuros docentes. Revista electrónica de conocimientos, saberes y prácticas. Recuperado de <https://camjol.info/index.php/recsp/article/view/9788>
- Hidalgo, D. R., & Ortega-Sánchez, D. (2022). El aprendizaje basado en proyectos: una revisión sistemática de la literatura (2015-2022). HUMAN REVIEW. International Humanities Review/Revista Internacional de Humanidades. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/366460667_El_aprendizaje_basado_en_proyectos_una_revision_sistemica_de_la_literatura_2015-2022
- LEVER, C. O. (2020). El logro del aprendizaje en matemáticas: asignatura pendiente en la agenda de las políticas educativas en México, para la educación media superior. Revista on line de Política e Gestão Educacional. Recuperado de
- <https://www.redalyc.org/journal/6377/637766276005/html/>
- Lever, C. O., & López, K. M. D. (2020). El logro de los aprendizajes en matemáticas en PISA, ENLACE y PLANEA en adolescentes mexicanos. Un análisis retrospectivo. Education Policy Analysis Archives. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7443998>
- López, E. L., Ramírez, C. J. Á., & Estrada, O. R. (2022). Actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de bachillerato. Revista Varela. Recuperado de <https://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/1436>
- Lozano-Ramírez, M. C. (2021). El aprendizaje basado en problemas en estudiantes universitarios. Tendencias pedagógicas. Recuperado de https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/tp2021_37_008
- Matienzo, R. (2020). Evolución de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la educación superior. Dialektika: Revista De Investigación Filosófica Y Teoría Social. Recuperado de <https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/15>
- Muñoz, O. E. B. (2020). El constructivismo: Modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas. Revista EDUCARE-UPEL-IPB-Segunda Nueva Etapa 2.0. Recuperado de <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1413>
- Orozco-Rodríguez, C. (2022). Factores que influyen en el abandono escolar de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Revista mexicana de investigación educativa. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662022000100259
- Pedrosa1, M.E., Astiz, M, y Vivera C (2020). El uso del video como recurso didáctico en el aula de matemática. Recuperado de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/4506.pdf
- Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. Recuperado de https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/connectivism.pdf
- Torres, J. H. S. (2023). Reivindicando la Teoría de las Situaciones Didácticas: un Paradigma de Investigación

Vigente en la Didáctica de las Matemáticas. Bolema:
Boletim de Educação Matemática,
<https://www.scielo.br/j/bolema/a/MCjVJrdKF5SJCfC6ZdV5SDk/>

Zambrano Briones, M. A., Hernández Díaz, A., & Mendoza Bravo, K. L. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. Conrado. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000100172com/home/carpetapdf/MANUAL_APA_ULACIT_aactualizado_2012.pdf.